

Características da rede hidrográfica da microbacia do Alto Rio Escondido, Rondônia, Brasil

Jhony Vendruscolo¹, Fabrício Matheus Pimenta Pacheco², Henrique de Freitas Ramos³,
Wanderson Cleiton Schmidt Cavalheiro⁴, Antonio Augusto Marques Rodrigues⁵

¹Professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Solos, Universidade Federal do Amazonas – Manaus, Amazonas, Brasil. ²Graduando em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Amazonas – Manaus, Amazonas, Brasil. ³Graduando em Agronomia, Universidade Federal do Amazonas – Manaus, Amazonas, Brasil. ⁴Engenheiro Florestal e Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Rondônia - Rolim de Moura, Rondônia, Brasil. ⁵Bolsista do Programa de Capacitação Institucional do CNPq - Nível DB do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Manaus, Amazonas, Brasil. * jhonyvendruscolo@gmail.com

Resumo – As características da rede hidrográfica indicam o potencial dos recursos hídricos para o desenvolvimento de sistemas agropecuários. A presente pesquisa teve como objetivo apresentar a caracterização da rede de drenagem da microbacia do Alto Rio Escondido, localizada no município de Colorado D'Oeste, Rondônia. Foram analisados os parâmetros da rede de drenagem: padrão de drenagem, ordem dos cursos d'água, densidade hidrográfica, densidade de drenagem, densidade de nascentes, índice de sinuosidade, coeficiente de manutenção e tempo de concentração. Os parâmetros foram extraídos, mensurados e analisados com o auxílio dos softwares Google Earth, QGIS 2.10.1 (versão Pisa) e Track Maker Free. A microbacia tem rede de drenagem complexa com elevadas condições para a habitação de peixes, densidade hidrográfica alta, densidade de drenagem muito alta, densidade de nascentes alta, canal principal sinuoso, elevada eficiência de manutenção dos recursos hídricos e baixo tempo de concentração. As informações disponibilizadas no artigo podem ser utilizadas para auxiliar o planejamento e gestão dos recursos hídricos, visando o desenvolvimento sustentável na microbacia do Alto Rio Escondido.

Palavras-chave: Geotecnologias; Recursos hídricos; Planejamento e Gestão; Amazônia Ocidental.

Introdução

O desenvolvimento sustentável da agropecuária depende da quantidade e qualidade de recursos hídricos. Estes recursos são bem geridos quando se utiliza a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. As bacias amazônicas têm grandes dimensões, sendo comum suas divisões em sub-bacias, e estas em microbacias, visando aumentar o nível de detalhamento das características da paisagem, e elevar a eficiência do planejamento e gestão dos recursos hídricos.

A microbacia do Alto Rio Escondido está inserida na bacia do rio Guaporé e sub-bacia do rio Enganado, e abrange 206 propriedades rurais, as quais tem a agropecuária como base econômica, com destaque para produção de gado de corte. Esta microbacia também tem grande importância ecológica para a manutenção do ecossistema do rio Guaporé, conhecido pela grande biodiversidade de aves e peixes (Stachiw, 2017). Apesar da grande relevância desta microbacia, há escassez de informações para auxiliar no planejamento e gestão dos recursos hídricos.

Diante do exposto, o trabalho tem como objetivo realizar a caracterização hidrográfica da microbacia do Alto Rio Escondido, visando disponibilizar informações para os produtores rurais, instituições públicas e privadas, e poder público da região.

Material e Métodos

O trabalho foi realizado na microbacia do Alto Rio Escondido (Figura 1). A região tem clima de Monção (Alvares et al., 2014) e precipitações anuais de 1.728,9 a 1.843,7 mm (Franca, 2015).

Figura 1. Localização da microbacia do Médio Rio Escondido, Rondônia, Brasil.

Foram analisados os parâmetros padrão de drenagem, ordem dos cursos d'água, densidade hidrográfica, densidade de drenagem, densidade de nascentes, índice de sinuosidade, coeficiente de manutenção e tempo de concentração. Os parâmetros foram extraídos, calculados e analisados com os softwares Google Earth (GE), QGIS 2.10.1 (versão Pisa) e Track Maker Free (TMF), nas seguintes etapas.

1ª Etapa: editou-se a rede hidrográfica com a ferramenta "Adicionar caminho" do GE. As trilhas foram salvas em formato kml e unidas no TMF. Posteriormente, comparou-se a distribuição espacial da rede de drenagem com dados de Parvis (1950), para se identificar o padrão de drenagem.

2ª Etapa: com o auxílio das ferramentas "v.clean" e "strahler" do software QGIS, classificou-se a ordem dos rios.

3ª Etapa: calculou-se a densidade hidrográfica, densidade de drenagem, densidade de nascentes, índice de sinuosidade, coeficiente de manutenção e tempo de concentração com as equações 1 (Christofletti, 1969), 2 (Horton, 1945), 3 (Machado & Souza, 2005), 4 (Villela & Mattos, 1975), 5 (Schumm, 1956) e 6 (Kirpich, 1940).

$$Dd = \frac{L}{A} \quad (\text{Equação 1})$$

Onde: Dd = densidade de drenagem (km km^{-2}); L = comprimento total dos canais (km); e A = área de drenagem da microbacia (km^2).

$$Dd = \frac{L}{A} \quad (\text{Equação 2})$$

Onde: Dh = densidade hidrográfica (rios km^{-2}); N = número de rios de primeira ordem; A = área de drenagem da microbacia (km^2).

$$Dd = \frac{L}{A} \quad (\text{Equação 3})$$

Onde: Dn = densidade de nascentes (nascentes km^{-2}); Nn = número de nascentes; e A = área de drenagem da microbacia (km^2).

$$Dd = \frac{L}{A} \quad (\text{Equação 4})$$

Onde: Is = índice de sinuosidade (%); L = comprimento do canal principal (km); Dv = distância vetorial do canal principal (km).

$$Dd = \frac{L}{A} \quad (\text{Equação 5})$$

Onde: Cm = coeficiente de manutenção ($\text{m}^2 \text{m}^{-1}$); Dd = densidade de drenagem (km km^{-2}).

$$Dd = \frac{L}{A} \quad (\text{Equação 6})$$

Onde: Tc = tempo de concentração (h); L = comprimento do talvegue principal (km); H = desnível entre a parte mais elevada e a secção de controle (m).

O cálculo do desnível na equação do tempo de concentração, foi realizado com base na imagem altimétrica do satélite Alos, Sensor Palsar (ASF, 2017).

4ª Etapa: classificou-se a ordem da rede de drenagem, densidade hidrográfica, densidade de drenagem e índice de sinuosidade com dados da literatura (Tabela 1).

Tabela 1. Valores de referência utilizados na etapa 4

Parâmetro	Unidade	Limite	Classe	Autor
Ordem da rede de drenagem	-	1	Improvável habitat de peixes Baixas condições para habitação Moderadas condições para habitação Elevadas condições para habitação	1
		2		
		3		
		≥ 4		
Densidade hidrográfica e densidade de nascentes	rios km^{-2} e nascentes km^{-2}	< 3	Baixa	2
		3 – 7	Média	
		7 – 15	Alta	
Densidade de drenagem	km km^{-2}	> 15	Muito alta	3
		< 0,50	Baixa	
		0,50 – 2,00	Média	
		2,01 – 3,50	Alta	
Índice de sinuosidade	%	> 3,50	Muito alta	4
		< 20	Muito reto	
		20 – 29	Reto	
		30 – 39,9	Divagante	
		40 – 49,95	Sinuoso	
> 50	Muito sinuoso			

Fontes: 1 – Adaptado de Fairfull & Whiteridge (2003); 2 – Lollo (1995); 3 – Beltrame (1994); 4 – Romero et al. (2017).

Resultados e Discussão

A microbacia do Alto Rio Escondido tem área de 141,9 km², padrão de drenagem dendrítico de 7^a ordem (Figura 2), densidade hidrográfica de 12,33 rios km⁻², densidade de drenagem de 4,27 km km⁻², densidade de nascentes de 12,33 nascentes km⁻² (Figura 3), índice de sinuosidade de 38,77%, coeficiente de manutenção de 234,1 m² m⁻¹ e tempo de concentração de 5,01 h.

Figura 2. Rede e ordem da drenagem da microbacia do Alto Rio Escondido, Rondônia, Brasil

O padrão de drenagem dendrítico é formado por rios que apresentam fluxo hídrico horizontal e de forma homogênea sobre a rocha (Parvis, 1950). Os demais resultados denotam que a microbacia tem rede de drenagem complexa com elevadas condições para a habitação de peixes, densidade hidrográfica alta, densidade de drenagem muito alta, densidade de nascentes alta, canal principal sinuoso, elevada eficiência de manutenção dos recursos hídricos e baixo tempo de concentração.

As características da rede de drenagem sugerem que a região tem recursos hídricos bem distribuídos espacialmente, possibilitando simultaneamente o seu uso em sistemas agropecuários e o aumento do risco de contaminação, principalmente por coliformes fecais provenientes de atividades pecuárias. O baixo tempo de

concentração sugere que, existe grande probabilidade de toda a área da microbacia contribuir para a formação de enchentes, tendo em vista que o tempo das precipitações da região podem ultrapassar 5,01 h.

Figura 3. Distribuição espacial de nascentes na microbacia do Alto Rio Escondido, Rondônia, Brasil

Recomenda-se análises mais aprofundadas a respeito da vazão dos principais rios da microbacia, realizadas ao longo do ano, para mensurar a real disponibilidade hídrica e, conseqüentemente o potencial e as limitações dos recursos hídricos. Também se recomenda a adoção de práticas de manejo conservacionistas do solo, para mitigar possíveis problemas com escoamento superficial em períodos de chuva, que acarretam a contaminação direta da água e a diminuição do abastecimento do lençol freático, comprometendo a manutenção de uma vazão adequada, principalmente nos períodos de estiagem.

Conclusão

As informações disponibilizadas no artigo podem ser utilizadas como base para o planejamento de práticas de manejo conservacionista e gestão dos recursos hídricos

na região, permitindo a conservação dos recursos naturais para a manutenção da qualidade de vida da geração atual e futuras gerações.

Referências

- Alvares, C. A.; Stape, J. L.; Sentelhas, P. C.; Gonçalves, J. L. M.; Sparovek, G. 2014. Köppen's climate classification map for Brazil. *Gerbrüder Borntraeger* 22(6): 711-728.
- ASF - Alaska Satellite Facility. 2017. Disponível em: <https://www.asf.alaska.edu/> [Consulta: setembro, 2017].
- Beltrame, A. V. 1994. *Diagnóstico do meio ambiente físico de bacias hidrográficas: modelo de aplicação*. Santa Catarina, 112 p.
- Christofoletti, A. 1969. Análise morfométrica de bacias hidrográficas. *Notícia Geomorfológica* 18(9): 35-64.
- Fairfull, S.; Witheridge, G. 2003. Why do Fish Need to Cross the Road? Fish Passage Requirements for Waterway Crossings. Austrália, 16p.
- Franca, R. R. 2015. Climatologia das chuvas em Rondônia – período 1981-2011. *Revista Geografias* 11 (1): 44-58.
- Horton, R. E. 1945. Erosional Development of Streams and Their Drainage Basin: Hydrophysical Approach to Quantitative Morphology. *Geological Society of America bulletin* 3 (56): 275-370.
- Kirpich, Z. P. 1940. Time of concentration in small agricultural watersheds. *Civil Engineering* 10 (6): 362-370.
- Lollo, J. A. 1995. *O uso da técnica de avaliação do terreno no processo de elaboração do mapeamento geotécnico: sistematização e aplicação na quadricula de Campinas*. Tese de Doutorado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo, 253p.
- Machado, G.; Souza, J. 2005. Análise morfométrica da bacia hidrográfica do rio Chôco–Ibaiti–PR. Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26, 8366 – 8382.
- Parvis, M. 1950. Drainage pattern significance in airphoto identification of soils and bedrocks. *Photogrammetric Engineering* 16, 387-408.
- Romero, V.; Formiga, K. T. M.; Marcuzzo, F. F. N. 2017. Estudo hidromorfológico de bacia hidrográfica urbana em Goiânia/GO. *Ciência e Natura* 39 (2): 320-340.
- Schumm, S. A. 1956. Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy, New Jersey. *Geological Society of America bulletin* 67(5): 597-646.
- Stachiw, R. 2017. *Cartilha das águas de Rondônia*. 1st ed. Rondônia, 48p.
- Villela, S. M.; Mattos, A. 1975. *Hidrologia aplicada*. São Paulo, 245p.